

A EFETIVIDADE DO ACORDO SETORIAL DE EMBALAGENS NO BRASIL: INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVA DE CATADORES

Marianna Carvalho Martins Albergaria⁸¹
marianna.albergaria@gmail.com

Valéria Pereira Bastos⁸²
vbastos@puc-rio.br

Resumo:

O presente trabalho tem como objetivo analisar a efetividade do Acordo Setorial de Embalagens no Brasil, firmado no âmbito da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS/2010) e regulamentado pelos Decretos Federais nº 11.043/22 e nº 11.413/23. O estudo concentra-se no processo de inclusão socioprodutiva dos catadores e catadoras de materiais recicláveis, em especial daqueles vinculados a organizações apoiadas por entidades gestoras de créditos de logística reversa. Conclui-se que a efetividade do Acordo Setorial de Embalagens no Brasil deve ser analisada não apenas sob a ótica do cumprimento de metas quantitativas de reciclagem, mas também considerando sua capacidade de transformar realidades sociais e garantir a dignidade dos catadores.

Palavras-chaves: sustentabilidade; justiça ambiental; resíduos sólidos.

Introdução

A gestão de resíduos sólidos no Brasil é marcada por profundas desigualdades socioambientais, que se expressam tanto na precariedade do acesso aos serviços públicos quanto na distribuição injusta dos impactos ambientais entre diferentes grupos sociais. Nesse contexto, os catadores e catadoras de materiais recicláveis desempenham papel central na cadeia da reciclagem, sendo responsáveis por parte expressiva da recuperação de resíduos no país. Entretanto, essa relevância contrasta com a persistente invisibilidade e vulnerabilização desse grupo, historicamente marginalizado e alvo de políticas insuficientes de proteção social.

Com a promulgação da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), em 2010, inaugurou-se um novo marco normativo que buscou promover a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, estabelecer instrumentos para a logística reversa e reconhecer o papel dos catadores como atores fundamentais na gestão

⁸¹ Mestre em Engenharia Urbana e Ambiental (PUC-Rio). Doutoranda em Serviço Social pela PUC-Rio. Grupo Interdisciplinar de Pesquisa e Estudos Socioambientais e Comunitários (GRIPES).

⁸² Doutora em Serviço Social (PUC-Rio), Diretora do Departamento de Serviço Social (PUC-Rio). Grupo Interdisciplinar de Pesquisa e Estudos Socioambientais e Comunitários (GRIPES)

integrada e sustentável dos resíduos sólidos urbanos. Entre os mecanismos instituídos pela PNRS, destaca-se o Acordo Setorial de Embalagens, firmado entre governo e setor produtivo, que estabelece metas, instrumentos e responsabilidades para a logística reversa de embalagens pós-consumo no país.

Nos últimos anos, a adoção de sistemas baseados em créditos de reciclagem, operacionalizados por entidades gestoras, tem se consolidado como uma das principais estratégias corporativas para o atendimento às metas de logística reversa. Esses sistemas, ao certificarem a reciclagem de embalagens por meio da rastreabilidade de massa, têm direcionado recursos financeiros a organizações de catadores — o que, em tese, poderia contribuir para sua inclusão socioprodutiva.

No entanto, permanece como questão central a efetividade desse arranjo: até que ponto o mercado de créditos de reciclagem de fato promove inclusão, autonomia e fortalecimento estrutural das organizações de catadores? Ou estaria apenas reproduzindo relações desiguais, reforçando mecanismos de subcontratação e dependência?

A pesquisa se justifica pela necessidade de avaliar criticamente a capacidade do Acordo Setorial de Embalagens e dos mecanismos de mercado associados — em especial os créditos de logística reversa — em promover transformações sociais relevantes para os catadores. Trata-se de um grupo historicamente afetado pelo racismo ambiental, pela desigualdade de classe e pela precarização do trabalho, mesmo sendo responsável por parcela majoritária dos materiais recicláveis recuperados no país.

Além disso, o debate sobre a eficácia da PNRS e dos acordos setoriais permanece em aberto no campo acadêmico, exigindo análises que articulem políticas públicas, economia circular, justiça ambiental e condições concretas de trabalho. Há poucos estudos que investigam a implementação prática desses mecanismos a partir da experiência das organizações de catadores e seus desafios cotidianos, especialmente no eixo Sudeste, onde a pressão por metas corporativas e a concentração de entidades gestoras é maior.

Objetivos

O problema central que orienta o estudo é: em que medida o Acordo Setorial de Embalagens e o mercado de créditos de logística reversa têm contribuído para a inclusão socioprodutiva de catadores vinculados a organizações apoiadas por entidades gestoras?

A partir disso, os objetivos são:

Objetivo geral

Avaliar a efetividade do Acordo Setorial de Embalagens no Brasil em relação à inclusão socioproductiva de catadores de materiais recicláveis.

Objetivos específicos

- Analisar a atuação das entidades gestoras em organizações de catadores localizadas nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo.
- Identificar possíveis avanços, limites e lacunas na estruturação e regularização dessas organizações decorrentes do apoio recebido.
- Discutir se o sistema de créditos de reciclagem promove impactos estruturais ou apenas reproduz relações de dependência e vulnerabilização.
- Articular os achados empíricos com debates contemporâneos sobre justiça ambiental, racismo ambiental, economia circular e inclusão socioproductiva.
-

Fundamentação Teórica

A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), instituída pela Lei nº 12.305/2010, constitui o principal marco regulatório da gestão de resíduos no Brasil e organiza princípios e instrumentos capazes de orientar a transição para modelos mais sustentáveis de produção e consumo. Essa política representa uma inflexão importante ao introduzir a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos e ao reconhecer explicitamente o papel dos catadores de materiais recicláveis na gestão integrada de resíduos, algo até então pouco valorizado nas políticas públicas ambientais. O Acordo Setorial de Embalagens surge, nesse contexto, como instrumento fundamental para operacionalizar a logística reversa em escala nacional, articulando Estado e setor produtivo na definição de metas, processos e mecanismos de comprovação da reciclagem.

O desenvolvimento dos acordos setoriais, contudo, não pode ser compreendido sem considerar as críticas construídas no campo da sociologia ambiental e do Serviço Social. Layrargues (2012), por exemplo, aponta que a PNRS nasceu de fortes disputas políticas e

econômicas, revelando tensões entre interesses empresariais, demandas sociais e objetivos ambientais. A lógica de responsabilização compartilhada — embora inovadora — tende a deslocar parte significativa das responsabilidades para o mercado, especialmente quando mecanismos privados ganham protagonismo na execução da política. Nesse cenário, o surgimento das entidades gestoras e dos sistemas de créditos de reciclagem representa uma inflexão importante na implementação da política, ao introduzir uma lógica de certificação que opera majoritariamente pela via econômica, convertendo a reciclagem em um ativo transacionável.

Os debates contemporâneos sobre economia circular também contribuem para essa discussão. A circularidade é frequentemente apresentada como solução tecnológica e econômica para a geração excessiva de resíduos, defendendo a reintegração dos materiais nos ciclos produtivos. Entretanto, autores críticos argumentam que a economia circular, se restrita ao incremento de eficiência do setor produtivo, tende a negligenciar dimensões sociais e políticas, reproduzindo desigualdades em vez de enfrentá-las. É preciso, portanto, tensionar essa perspectiva para observar como a circularidade se concretiza em territórios marcados pela desigualdade estrutural e pelo racismo ambiental.

Nesse sentido, a inserção dos catadores na cadeia de reciclagem aparece como campo privilegiado de análise. Os catadores, responsáveis por grande parte da triagem e recuperação de recicláveis no Brasil, ocupam posições sociais historicamente marginalizadas. Acselrad (2004) argumenta que a distribuição desigual dos riscos ambientais e das cargas de trabalho é expressão concreta do racismo ambiental, fenômeno que atinge diretamente os trabalhadores que estão na base da pirâmide da gestão de resíduos. O perfil majoritário desses catadores — composto por mulheres negras, moradores de periferias e trabalhadores com baixa escolaridade — revela que a atividade de reciclagem está inserida em um complexo de desigualdades que combina classe, raça, gênero e território. Assim, falar em inclusão socioprodutiva exige compreender que as barreiras enfrentadas por esses sujeitos não são apenas técnicas ou estruturais, mas atravessadas por relações históricas de poder e exclusão.

A literatura especializada descreve a inclusão socioprodutiva como um processo que envolve a ampliação do acesso a direitos, a formalização laboral, o fortalecimento da autonomia organizativa e a capacidade de participação em decisões políticas. A presença dos catadores na PNRS representou um avanço normativo significativo, mas a efetividade

prática dessa inclusão depende de condições concretas de implementação que muitas vezes não se realizam. O Acordo Setorial de Embalagens, ao mobilizar recursos financeiros por meio dos créditos de reciclagem, teria potencial para promover mudanças estruturantes. Porém, sua operacionalização frequentemente reproduz lógicas orientadas pelo mercado, priorizando eficiência, rastreabilidade e metas quantitativas, em detrimento da transformação social das organizações de catadores.

Desse modo, a fundamentação teórica que orienta este trabalho busca articular os contributos da sociologia ambiental, da economia circular crítica, dos estudos sobre racismo ambiental e da literatura especializada sobre catadores e políticas públicas. A análise parte do entendimento de que políticas ambientais não são neutras e que sua implementação interage direta e profundamente com desigualdades socioeconômicas e com assimetrias de poder. Assim, o estudo propõe observar o Acordo Setorial não apenas como instrumento regulatório, mas como campo de disputa, no qual interesses empresariais, imperativos sociais e demandas ambientais se entrecruzam.

Metodologia

A pesquisa adota uma abordagem qualitativa, conforme definida por Minayo (2001), apropriada para investigar fenômenos sociais complexos, nos quais se articulam dimensões subjetivas, institucionais e estruturais. A abordagem qualitativa permite compreender significados, percepções, conflitos e contradições que não emergem de métodos estatísticos, sendo especialmente adequada para analisar políticas públicas, relações de poder e experiências de grupos historicamente vulnerabilizados, como é o caso dos catadores de materiais recicláveis. Assim, partindo da perspectiva hermenêutica e crítica, a investigação procura captar tanto as representações sociais que orientam a implementação do Acordo Setorial quanto seus efeitos concretos nas organizações analisadas.

A técnica de análise utilizada foi a análise de conteúdo, conforme formulada por Bardin (2011), que possibilita a identificação sistemática de categorias, padrões, convergências e discrepâncias nos discursos e documentos. Seguindo as etapas propostas pela autora — pré-análise, exploração do material e tratamento dos resultados —, o estudo buscou organizar os dados empíricos em unidades temáticas que permitissem articular teoria e evidências, revelando tensões, limites e potenciais do modelo de

logística reversa baseado em créditos de reciclagem. A identificação das categorias emergiu tanto de elementos previamente definidos na literatura, como inclusão socioprodutiva, autonomia, precarização e justiça ambiental, quanto de temas recorrentes identificados nos relatos dos participantes e na documentação analisada.

Além disso, foi empregada triangulação de fontes como estratégia metodológica para conferir robustez à análise, integrando três tipos de materiais: entrevistas, documentos normativos e relatórios institucionais. A triangulação permitiu confrontar discursos, práticas e normativas, ampliando o potencial analítico da pesquisa e possibilitando confirmar, complementar ou tensionar informações obtidas em diferentes etapas do estudo.

O eixo empírico da pesquisa foi construído com base em entrevistas semiestruturadas realizadas com três grupos: representantes de seis organizações de catadores apoiadas por entidades gestoras de logística reversa, representantes das seis entidades gestoras atuantes nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo e dois representantes de empresas verificadoras de resultados, responsáveis pela auditoria e certificação dos créditos de reciclagem. As entrevistas com catadores e lideranças de cooperativas permitiram acessar as percepções internas sobre a efetividade dos apoios recebidos, desafios cotidianos, relações com as entidades gestoras e impactos da política em suas rotinas de trabalho. Por sua vez, as entidades gestoras forneceram informações sobre critérios de seleção, estratégias de apoio, fluxos financeiros, desafios operacionais e perspectivas institucionais sobre a PNRS. Já os verificadores de resultados contribuíram para esclarecer os mecanismos de certificação, rastreabilidade e auditoria que estruturam o mercado de créditos de reciclagem.

Complementarmente, foram analisados documentos legislativos (como a PNRS e os Decretos Federais nº 11.043/22 e nº 11.413/23), relatórios anuais e operacionais das entidades gestoras, relatórios de auditoria, materiais técnicos do setor e documentos internos fornecidos por algumas cooperativas. Essa documentação permitiu compreender as diretrizes formais do sistema, bem como contrastá-las com as práticas observadas e os relatos dos atores entrevistados.

A delimitação empírica nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo deve-se à concentração de cooperativas apoiadas por entidades gestoras, ao volume significativo de embalagens comercializadas nessas regiões e à centralidade econômica desses estados para a cadeia da reciclagem no Brasil. Além disso, trata-se de regiões onde se encontram

tanto organizações mais estruturadas quanto cooperativas com alta vulnerabilidade, o que possibilitou uma compreensão mais ampla e comparativa dos impactos da política.

Ao combinar revisão bibliográfica, análise documental, entrevistas e observação de campo, a metodologia adotada permitiu construir uma análise crítica que dialoga com os referenciais teóricos da justiça ambiental, da economia circular e dos estudos sobre trabalho precário. Dessa forma, o estudo busca compreender a efetividade do Acordo Setorial de Embalagens para além das metas quantitativas, enfatizando suas implicações sociais e políticas para os catadores.

Análise e Discussão

A análise de conteúdo, realizada conforme Bardin (2011), permitiu identificar cinco grandes núcleos temáticos que estruturam a percepção dos sujeitos entrevistados e revelam elementos essenciais da implementação do Acordo Setorial de Embalagens no contexto das cooperativas investigadas. Esses temas evidenciam tanto avanços quanto limites na atuação das entidades gestoras, revelando tensões importantes entre o discurso institucional e a realidade concreta das organizações de catadores.

O primeiro tema identificado refere-se à estruturação e formalização das cooperativas, reconhecida por todas as entidades gestoras como um dos principais eixos de investimento. Os relatos indicam que parte expressiva dos recursos é destinada à melhoria de infraestrutura, aquisição de equipamentos, regularização documental e capacitações relacionadas à gestão e à operação. Apesar disso, emergem contradições importantes: as entidades gestoras reconhecem que tais investimentos não alcançam todas as organizações de forma equitativa, seja por limitações regionais, seja por critérios internos de priorização. A fala de uma das entidades ilustra essa tensão ao afirmar que *“sem estrutura, não há como comprovar a destinação dos resíduos nem manter contratos estáveis”*. Essa percepção evidencia que, embora haja esforços de estruturação, a base material das cooperativas permanece frágil, dificultando a continuidade das operações e sua participação mais autônoma no mercado da reciclagem.

O segundo tema diz respeito aos desafios de monitoramento e comprovação da rastreabilidade, apontados como um dos principais entraves para a operacionalização plena do sistema de créditos de reciclagem. As entidades gestoras e os verificadores de resultados destacam a dificuldade de padronização de dados entre cooperativas, as

limitações das ferramentas digitais e a complexidade em garantir rastreabilidade total do fluxo de materiais. Um dos entrevistados resume esse problema ao afirmar que “*a transparência é um desafio técnico e institucional*”. Isso revela que, apesar dos avanços tecnológicos e dos investimentos em sistemas de gestão, a rastreabilidade ainda enfrenta obstáculos que limitam a própria credibilidade do sistema diante de empresas, Estado e sociedade civil.

O terceiro tema emergente se refere aos limites da inclusão socioprodutiva, reconhecidos tanto pelas entidades gestoras quanto pelas cooperativas. A análise mostra que, embora os créditos de reciclagem tenham se tornado uma fonte importante de financiamento, sua atuação ainda não promove autonomia efetiva das organizações. A dependência financeira desse mecanismo, aliada à ausência de políticas públicas complementares, impede que os benefícios se transformem em melhorias estruturais de longo prazo. A fala de um catador sintetiza essa contradição: “*Não adianta só comprar crédito, é preciso gerar renda e garantir direitos.*” Tal perspectiva evidencia que a inclusão socioprodutiva pressupõe mais do que investimentos materiais; exige políticas de proteção social, formação continuada, fortalecimento da governança interna e reconhecimento efetivo da categoria como sujeito de direitos.

O quarto tema identificado é o impacto das desigualdades estruturais e do racismo ambiental sobre o acesso das cooperativas aos recursos e oportunidades. A pesquisa mostra que organizações situadas em territórios periféricos, marcados por vulnerabilidade socioeconômica, frequentemente enfrentam maiores dificuldades para acessar apoios técnicos e financeiros. Esse cenário reproduz desigualdades regionais e históricas, como aponta o trecho: “*Há cooperativas que não conseguem acessar apoio por estarem em territórios periféricos.*” A partir da perspectiva da justiça ambiental (Acselrad, 2004), essa constatação sugere que o sistema de logística reversa — ainda que inovador — não consegue romper com os padrões de invisibilização e marginalização que historicamente marcam a atuação dos catadores. Ao contrário, em alguns casos, pode acabar reforçando assimetrias territoriais já existentes.

Por fim, o quinto tema diz respeito ao potencial e às contradições do mercado de créditos de reciclagem. De um lado, o instrumento é amplamente reconhecido como uma inovação que trouxe recursos, visibilidade e algum grau de formalização para a cadeia da reciclagem. Por outro lado, representantes das cooperativas, das entidades gestoras e dos verificadores de resultados apontam que, sem regulação mais clara e acompanhamento

social contínuo, o sistema tende a reforçar relações assimétricas, dada a posição central que as entidades gestoras ocupam na distribuição de recursos. Uma das falas — *“O crédito é um avanço, mas ainda não muda a base da cadeia”* — sintetiza a percepção de que o mecanismo, apesar de progressista em seu desenho técnico, não tem transformado de forma substancial as condições de trabalho e de vida dos catadores.

Considerações Finais

Os achados desta pesquisa evidenciam que o Acordo Setorial de Embalagens representa um avanço normativo importante na consolidação da logística reversa no Brasil, especialmente ao reconhecer o papel dos catadores e ao estabelecer mecanismos de rastreabilidade capazes de ampliar a transparência do setor. No entanto, a análise crítica de sua implementação revela limites significativos no que se refere à inclusão socioprodutiva desses trabalhadores. Embora as entidades gestoras desempenhem papel relevante ao financiar cooperativas e oferecer suporte técnico e estrutural, sua atuação ainda é insuficiente para promover mudanças estruturais que garantam condições dignas de trabalho, autonomia econômica e acesso pleno a direitos sociais.

A dependência dos créditos de reciclagem e a centralidade do mercado na operacionalização da política tendem a reproduzir desigualdades e manter os catadores em posições subordinadas, reforçando vulnerabilidades que têm raízes históricas e estruturais. A lógica empresarial que orienta a distribuição de recursos prioriza eficiência e volume, deixando em segundo plano questões relacionadas à justiça ambiental, à equidade territorial e ao enfrentamento do racismo ambiental. Com isso, o potencial transformador da PNRS e do Acordo Setorial permanece limitado.

Para que a inclusão socioprodutiva se concretize de forma plena, é necessário ampliar a intervenção do Estado, fortalecendo mecanismos públicos de financiamento, assessoramento técnico e proteção social às organizações de catadores. Também é fundamental repensar o protagonismo das entidades gestoras, incorporando critérios sociais na distribuição de recursos e ampliando a participação dos próprios catadores nos processos decisórios que afetam seu trabalho. A construção de uma economia circular verdadeiramente justa e inclusiva depende da capacidade de enfrentar não apenas desafios técnicos, mas sobretudo desigualdades sociais e políticas historicamente sedimentadas.

Por fim, destaca-se que a pesquisa abre espaço para novos desdobramentos, incluindo estudos comparativos entre diferentes regiões do país, análises sobre o impacto da automação na cadeia de reciclagem e investigações sobre as articulações políticas dos catadores na disputa por direitos. O aprofundamento desses temas poderá contribuir para fortalecer o debate acadêmico e subsidiar políticas públicas mais eficazes, capazes de promover justiça social e sustentabilidade ambiental de forma integrada.

Referências

ACSELRAD, Henri. *Justiça ambiental e cidadania*. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 2004.

BARDIN, Laurence. *Análise de conteúdo*. São Paulo: Edições 70, 2011.

BRASIL. Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010. Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; altera a Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras providências. *Diário Oficial da União*: seção 1, Brasília, DF, 3 ago. 2010.

BRASIL. Decreto nº 11.043, de 13 de abril de 2022. Regulamenta dispositivos da Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos. *Diário Oficial da União*: seção 1, Brasília, DF, 14 abr. 2022.

BRASIL. Decreto nº 11.413, de 13 de fevereiro de 2023. Altera o Decreto nº 11.043, de 13 de abril de 2022, que regulamenta a Política Nacional de Resíduos Sólidos. *Diário Oficial da União*: seção 1, Brasília, DF, 14 fev. 2023.

JACOBI, Pedro Roberto. Educação ambiental, cidadania e sustentabilidade. *Cadernos de Pesquisa*, São Paulo, n. 118, p. 189-205, 2003.

LAYRARGUES, Philippe Pomier. *Política nacional de resíduos sólidos: implementação e desafios*. São Paulo: Cortez, 2012.

MINAYO, Maria Cecília de Souza. *Pesquisa social: teoria, método e criatividade*. 21. ed. Petrópolis: Vozes, 2001